

**ASALARI OILASINING MAHSULDORLIGINI OSHIRISH VA BA'ZI
KASALLIKLARNI OLDINI OLIH MAQSADIDA ACHCHIQ
QALAMPIRDAN FOYDALANISH TEXNALOGIYASINI ISHLAB
CHIQUISH.**

Eshdavlatov Orif Zokirovich

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti toshkent filiali "zooinjeneriya va
biotexnologiya" kafedrasi o'qituvchisi (PhD)*

Diyorov Maqsud Muhammadi o'g'li

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti toshkent filiali birinchi
bosqich magistranti*

Izoh: Asalarilar qisqa hayot kechirishiga qaramasdan har xil kasalliklar bilan zararlanishlari mumkin. Asalari kasalliklari yuqumli va yuqumsiz bo'ladi.

Yuqumsiz kasalliklar asalari oilasining hayoti uchun kerak bo'lgan sharoitlarning buzilishi natijasida kelib chiqadi. Sharoitlar tiklanishi bilan kasalliklar yo'q bo'lib ketadi.

Yuqumli kasalliklarga infeksiyon va invazion kasalliklari kiradi.

Infeksiyon kasalliklarning qo'zg'atuvchilari kelib chiqishi o'simliklarda bo'lgan bakteriya, virus va zamburug'lardir.

Invazion kasalliklarning qo'zg'atuvchisi bir hujayrali, ko'p hujayrali parazitlardir.

Yuqumli infeksiyon kasalliklarga Amerika, Evropacha chirish, xaltasimon chirish, tohsimon va ohaksimon qurtchalar kasalliklari kiradi.

Yuqumli invazion kasalliklariga Nozematoz, Akarapedoz, Varroatoz, Braulyoz kasalliklari kiradi.

Asalari oilalarini sog'aytirish uchun kasalliklarni o'z vaqtida aniqlab, unga qarshi davolash, sanitariya va oldini olish tadbirlarini to'liq qo'llash zarur.

Davolashdan ko'ra kasallikning oldini olish ancha osonroqdir. Buning uchun:

Yangi arizor tashkil qilganda, ari oilalarining sogʻlomligi maʼlum boʻlgan arizorlardangina sotib olish;
ishlatilgan arixonalar, asalajratkichlar va har qanday asbob-uskunalarni ishlatish oldidan yaxshilab dezinfeksiya qilish;
asalarilarni chetdan sotib olingan asal bilan boqishga yoʻl qoʻymaslik;
asalarichi arizorda ishlaganida ozoda xalat kiyib ishlash, qoʻllarini mumkin qadar tez-tez yuvib, iskana va boshqa mayda asboblarni vaqti-vaqt dezinfeksiyalab turish;
arizor doirasida ozodalikka qattiq rioya qilish, nobud boʻlgan asalarilarni kuydirib yuborish;
qurtchali, asalli hamda asalsiz mumkatak tortilgan ramkalarni kasal oilalardan olib sogʻlom oilalarga oʻrnatishga aslo yoʻl qoʻymaslik asalarilar oʻrtasida oʻgʻirlik yuz berishga yoʻl qoʻymaslik asal, mum va mumkatakdan iborat asalarichilik mahsulotlarini asalarilar kira olmaydigan joyda saqlash;
ari oilalarini normal sharoitda boqish, yetarli miqdorda oziq-ovqat bilan taʼminlash va arixonalarni yaxshilab isitish;
har yili koʻklamda ari oilalarini qishlovdan chiqargandan soʻng dezinfeksiyalangan ozoda arixonalarga koʻchirish zarur.

Аннотация: Несмотря на короткую продолжительность жизни, пчелы могут заражаться различными заболеваниями.

Болезни пчел могут быть заразными и неинфекционными. Неинфекционные заболевания вызываются нарушением условий, необходимых для жизни пчелиной семьи. По мере улучшения состояния болезнь уйдет.

Инфекционные заболевания включают инфекционные и инвазионные заболевания.

Возбудителями инфекционных заболеваний являются бактерии, вирусы и грибы, обнаруженные в растениях.

Возбудителями инвазионных болезней являются одноклеточные и многоклеточные паразиты.

К инфекционным инфекционным заболеваниям относятся американская, европейская гнили, мешочная гниль, каменные и известняковые черви.

К инфекционным заболеваниям относятся носематоз, акарапедоз, варроатоз, браулиоз.

Для излечения пчелиных семей необходимо своевременно выявлять заболевания и в полном объеме проводить лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия

Annotation: Despite their short lifespan, bees can be infected with a variety of diseases.

Bee diseases can be contagious or non-infectious. Non-communicable diseases are caused by a violation of the conditions necessary for the life of the bee family. As conditions improve, the disease will go away.

Infectious diseases include infectious and invasive diseases.

The causative agents of infectious diseases are bacteria, viruses and fungi found in plants.

The causative agents of invasive diseases are single-celled and multicellular parasites.

Infectious diseases include American, European rot, bag rot, stone and limestone worms.

Infectious diseases include Nosematosis, Acarapedosis, Varroatosis, Brauliosis.

In order to cure bee colonies, it is necessary to identify diseases in a timely manner and to fully implement treatment, sanitation and prevention measures.

Kalit so'zlar: Asalari oilasi, oila kuchi, ishchi ari, ona ari, erkak ari, qurtchalar, asalari ini.

Keywords: Bee family, family power, worker bee, mother bee, male bee, worms, bee hive.

Ключевые слова: Пчелиная семья, сила семьи, рабочая пчела, пчеламать, пчела-самец, черви, пчелиный улей.

Kirish

Mamlakatimizda Asalarichilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, zamonaviy va innovatsion uslublarni joriy etish, mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy sharoitda ishlab chiqarilgan sifatli va arzon asalari mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Asalarichilikda ilmiy-texnikaviy taraqqiyot ishlab chiqarish samaradorligini belgilovchi tashkiliy-iqtisodiy, axborot-uslubiy, ijtimoiy-psixologik va iqtisodiy ko'plab omillarga bog'liq. Asalarichilikda amaliy faoliyat natijalari zootexniya fanining yutuqlari bilan belgilanadi. Seleksiya ishlari yuqori mahsuldor, raqobatbardosh mahsulotlarni yaratishni ta'minlashi va bugungi kunda ishlab chiqarishning amaliy masalalarini hal qilishi kerak.

Mamlakat aholisini sifatli asal mahsulotlari bilan taminlash hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash muhim va bozorni sifatli, xavfsiz va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish, agrar kompleksni rivojlantirish, ijtimoiy va davlat-xususiy sheriklikning ta'sirchan mexanizmlarini joriy etish, oziq-ovqat bozori barqarorligiga tahdidlarni o'z vaqtida bartaraf etish asosiy vazifa hisoblanadi. Bu ishlarni amalga oshirishda xalq xo'jaligining ustivor yo'nalishi hisoblangan qishloq xo'jaligi va uning muhim bo'g'ini bo'lgan Asalarichilik tarmog'i alohida o'rin tutadi. Bu esa ushbu sohada faoliyat olib borayotgan barcha mutaxassislar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi.

Mavzuning dolzarbligi: Hozirgi kunda asalari oilalarida uchrayotgan turli xil kasalliklar ko'pchilik asalari bilan shug'ullanadigan fermer xujaliklari va tadbirkorlarimizni xavotirga solmoqda bu kasalliklarning qanchalik xavfli ekanligi va asalari maxsuldorligiga o'zining salbiy tasirini yetarlich ko'rsatmoqda deb qo'rqmasdan aytsak bo'ladi.

Asalari oilalarini sog'aytirish uchun kasalliklarni o'z vaqtida aniqdab, unga qarshi davolash, sanitariya va oldini olish tadbirlarini to'liq qo'llash zarur.

Davolashdan ko'ra kasallikning oldini olish ancha osonroqdir. Buning uchun:

Yangi arizor tashkil qilganda, ari oilalarining sog'lomligi ma'lum bo'lgan arizorlardangina sotib olish;

ishlatilgan arixonalar, asalajratkichlar va har qanday asbob-uskunalarini ishlatish oldidan yaxshilab dezinfeksiya qilish;

asalarilarni chetdan sotib olingan asal bilan boqishga yo‘l qo‘ymaslik;

asalarichi arizorda ishlaganida ozoda xalat kiyib ishlash, qo‘llarini mumkin qadar tez-tez yuvib, iskana va boshqa mayda asboblarni vaqti-vaqt dezinfeksiyalab turish; arizor doirasida ozodalikka qattiq rioya qilish, nobud bo‘lgan asalarilarni kuydirib yuborish;

qurtchali, asalli hamda asalsiz mumkatak tortilgan ramkalarni kasal oilalardan olib sog‘lom oilalarga o‘rnatishga aslo yo‘l qo‘ymaslik

asalarilar o‘rtasida o‘g‘irlik yuz berishga yo‘l qo‘ymaslik asal, mum va mumkatakdan iborat asalarichilik mahsulotlarini asalarilar kira olmaydigan joyda saqlash;

ari oilalarini normal sharoitda boqish, yetarli miqdorda oziq-ovqat bilan ta‘minlash va arixonalarini yaxshilab isitish;

har yili ko‘klamda ari oilalarini qishlovdan chiqargandan so‘ng dezinfeksiyalangan ozoda arixonalariga ko‘chirish zarur.

Chirish kasalligi tushgan arizorlarga to kasallik tugatilguncha karantin e‘lon qilish lozim!

Tadqiqotning maqsadi. Asalarining ko‘p asal yig‘uvchi va har xil kasalliklarga chidamli zotlarini yaratish hozirda bor zotlarni chidamliligini oshirish va halqimizga sifatli va arzon asal va boshqa maxsulotlarni yetkazish

Tadqiqotlar joyi, obektiv va uslubiyatlari. Tadqiqotlar bajarish joyi va usullari. Tadqiqotlar 2021-2022 yillar davomida Toshkent viloyati Toshkent tumani Xasanboy q.f.y Kensoy xududi G‘ulomxo‘ja asalarichilik fermer xo‘jaligi Asalari oilalari zotlari (karpal, karnika, asalarichiligini)

TADQIQOTLARNI O‘TKAZISH SHAROITLARI VA USLUBLARI.

Tadqiqotni olib borish uchun G‘ulomxo‘ja asalarichilik fermer xo‘jaligidan 10 dona ari oilasi tanlab olindi nazorat uchun 10 dona ari oilasi tanlab olindi . Xar bir oilaning kuchi tekshirildi asalari oilasining kuchi oiladagi ishchi arilar soni bilan

belgilanadi. Tadqiqotlar mazkur fan sohasiga tegishli andozalarga mos ravishda fenologik kuzatuvlar, biometrik o'lovlar, usullaridan foydalanilmoqda.

Tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalari nazariy ahamiyati asalari oilalarining xar xil fenotipik omillarga chidamliligi bir mavsumda ishlab chiqaradigan maxsulotlari sifati va hajmining ortishi. Kasalliklarga qarshi kurashish yo'llarini nazariyaga va amaliyotga joriy qilish. Amaliy ahamiyati xalqimiz orasida uchrayotgan ko'pgina kasalliklarga shu yo'l bilan tabiiy usulda davo topish.

Kutilayotgan natijalar.

Tadqiqot vazifalaridan kelib chiqqan xolda quyidagi tadqiqot natijalarini kutilishi rejalashtirilmoqda. Mavzu bo'yicha olingan ma'lumotlar Respublikamizning barcha xududlarida asalarichilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaliklari xususiy tadbirkorlik sektorlarida zamonaviy usullardan foydalangan xolatda kasalliklarga chidamli asalari oilalarini yetishtirish va axoli dasturxonidan asalari maxsulotlari o'rnini qayta tiklash axolimiz salomatligini imin tutini mustaxkam qilish. **Muhim!** Asalarilarga yuqori sifatli kuzgi parvarishlash juda muhim ish bo'lib, kelgusi yilda olingan asal miqdori unga bog'liqdir. **Muhim!** Hasharotlardan chiqish so'nggi tozalash parvozidan 30 kundan kechiktirmasdan amalga oshirilishi kerak

Xulosa

Asalarichilikda kuzgi ish doimiy e'tibor va nazoratni talab qiladi. Asalarichilarning kuzda qilishlari kerak bo'lgan asosiy narsa bu asalarilar uchun uylarni va hasharotlarni o'zlarini qishlash uchun tayyorlashdir. Kuchli asalarichilik koloniyalari 8-12 ta ramkada qishlaydi. Ushbu jarayon uchun ikki tomonlama joylashtirish usulidan foydalanish yaxshiroqdir. Eng kichik miqdordagi asal (2 - 3 kilogramm) bo'lgan ramkalar markazga, eng kattasi (4 va undan ortiq) chekkalarga joylashtirilishi kerak. O'rta kattalikdagi koloniyalar uchun burchakli usul tavsiya etiladi. Eng ko'p asal bilan to'ldirilgan ramka chekkada bo'lishi kerak. Markazga yaqinlashganda, ramkalaridagi asal miqdori kamayishi

kerak. Agar oila zaif bo'lsa, markazda eng ko'p asal bo'lgan ramkalar to'plangan "soqol" usulini qo'llash yaxshiroqdir. Bunday holda, ozuqaning umumiy zaxirasi taxminan 16 kilogrammni tashkil qilishi kerak. Asalari qishda dam olib ko'klamda ochiqlikka chiqadigan foydali hasharot hisoblanadi. Undan asosan qishloq ho'jaligida keng foydalaniladi va natijasi o'laroq juda shirin va foydali bo'lgan asal moddasi olinadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Prezident qarorlari va me'yoriy hujjatlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi» PF-4947-son farmoni.- Toshkent, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-martdagi "Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4243-son qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktabrdagi PQ-3327-son qarori "O'zbekiston asalarichilari" uyushmasi Tashkiliy tuzulmasi
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktabrdagi PQ-3327-son qaroriga 2-ILOVA
"O'zbekiston asalarichilari" uyushmasi ijro etuvchi apparatining tuzulmasi
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktiyabrda Respublikamizda asalarichilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risidagi PQ-3327 sonli qarori
- 6 Asalarichilik fermer xujaliklarini tashkil etish va yuritish ("TOSHKENT"2013) Kasb hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma
- 7 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimovning «Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori. – T., 2006- yil 23- mart.

- 8 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 03/1–348-sonli «Respublikada 2009–2011- yillarda asalarichilik sohasini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar» Dasturi. T., 2009- yil 3- mart.
- 9 .N. F. Крахотин. O‘zbekistonda asalarichilik. – T.: Mehnat,1991.
- 10 А. Г. Авестесян. Пчеловодства. – М.
- 11 А. С. Нуждин. Основы пчеловодства. – М., 1988.

INTERNET SAYITLAR

1. www.ziyo.net
2. www.chorvachilik.uz
3. www.asalarichilik.uz